

Ф А Р М А Ц И Я

27 - 29 МАРТ 2026

ФАКУЛТЕТ „ФАРМАЦИЯ“,
МУ-ПЛЕВЕН

СБОРНИК С РЕЗЮМЕТА

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА
КОНФЕРЕНЦИЯ „10 ГОДИНИ ФАРМАЦИЯ
В МУ-ПЛЕВЕН – ОТ ИДЕЯ КЪМ РЕАЛНОСТ“

Юбилейна научно-практическа конференция „10 години фармация в МУ-Плевен – от идея към реалност“

СБОРНИК С РЕЗЮМЕТА

Главен редактор – Проф. Христина Лебанова, д.ф.

Изпълнителни редактори – Проф. д-р Галя Ставрева, д.м.

Доц. Надя Велева, д.м.

Издава: Издателски център на Медицински университет – Плевен

<https://www.mu-pleven.bg/>

Първо издание, 2026

ISBN – 978-954-756-373-5

Управление на неизползваните лекарствени продукти: нормативен анализ на българския модел

Диана Д. Стоянова¹, Евгени Е. Григоров¹

¹*Катедра по организация и икономика на фармацията, Фармацевтичен факултет, Медицински университет – Варна*

Въведение. Управлението на неизползваните лекарствени продукти е пресечна точка между фармацевтичната регулация, управлението на отпадъците и контрола върху наркотичните вещества. В България тези три области се уреждат от самостоятелни нормативни режими, които функционират паралелно.

Цел. Да се изследва дали българската правна рамка за неизползваните лекарствени продукти представлява случай на регулаторна фрагментация.

Материали и методи. Проведен е нормативен анализ на три основни закона: Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за управление на отпадъците и Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, както и на съответните подзаконови актове. Фрагментацията е определена чрез четири критерия, извлечени от теорията за институционална фрагментация: припокриване на компетенции, регулаторни празнини, нормативни противоречия и липса на координационни механизми.

Резултати. Анализът показва, че в България проблемът не е липсата на законодателство, а липсата на координация между действащите нормативни режими. Жизненият цикъл на лекарствения продукт преминава последователно през три регулаторни зони, между които няма изрични препращащи разпоредби.

Заклучение. Българският модел би могъл да бъде определен като случай на институционална фрагментация. Необходими са координационни механизми, включително препращащи разпоредби между законите и ясно определяне на институционалната отговорност за етапа след употреба на лекарствения продукт.

Ключови думи: болнична фармация, неизползвани лекарства, разширена отговорност на производителя, регулаторна фрагментация, фармацевтични отпадъци